

УДК 004.049; 004.056.57

КП

№ держреєстрації 0120U102836

Інв. №

Національна академія наук України
Інститут програмних систем НАН України
м. Київ, пр. Глушкова, 40; тел. (044) 526-55-07

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Інституту програмних систем
НАН України,

_____ П.І. Андон

«__» _____ 2020 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Віце-президент НАН України,
академік НАН України

_____ В.Л. Богданов

«__» _____ 2020 р.

ЗВІТ

ЗА ПРОЕКТОМ № 755-20

ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАН УКРАЇНИ НА 2020 РІК

“Введення в дію модернізованої комплексної системи захисту інформації автоматизованої
інформаційної системи Президії НАН України”

Шифр П-7-20

(заключний)

Керівник базової установи Програми, директор
Інституту програмних систем НАН України
академік НАН України

Керівник сектору забезпечення досліджень НОВ
Президії НАН України, канд. фіз.-мат. наук

Керівник проекту,
д.т.н., с.н.с.

_____ П.І. Андон

_____ В.А. Котенко

_____ І.П. Сініцин

Київ-2020

Рукопис закінчено 04.12.2020 р.
Результати роботи розглянуто Вченою радою Інституту програмних систем
НАН України,
протокол № 13 від 10.12.2020р.

СПИСОК АВТОРІВ

Керівник проекту, Зав. відділом, д-р техн. наук, с.н.с.	Відділ 23	І. Сініцин
Головний конструктор	Відділ 23	О. Боровська
Провідний інженер-програміст	Відділ 23	В. Бова
Технік 1 кат.	Відділ 23	Л. Гнатовська

Реферат

Звіт по проекту: 13 стор., 1 рисунок.

Мета проекту – Проведення відповідно до вимог нормативно-законодавчої бази України у сфері захисту інформації випробувань та додаткової державної експертизи модернізованої комплексної системи захисту інформації автоматизованої інформаційної системи Президії НАН України (надалі – КСЗІ АІС) з метою підтвердження реалізації вимог Технічного завдання та НД ТЗІ.

Що зроблено:

– розроблена Програма та методика випробувань КСЗІ АІС Президії НАН України, відповідно до якої проведені випробування КСЗІ з оформленням протоколу випробувань;

– організатором експертизи, визначеним Держспецзв'язку України, проведена державна експертиза у сфері технічного захисту інформації КСЗІ АІС НАН України з оформленням протоколів та позитивного експертного висновку.

Ключові слова: комплексна система захисту інформації, випробування, державна експертиза, технічний захист інформації, експертний висновок.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ

- АІС** – автоматизована інформаційна система
- ІТС** – інформаційно-телекомунікаційна система
- КЗЗ** – комплекс засобів захисту
- КСЗІ** – комплексна система захисту інформації
- НД** – нормативний документ з технічного захисту інформації
- ТЗІ**
- НК** – Національні критерії
- ТЗ** – технічне завдання
- ФПБ** – функціональна послуга безпеки

ВСТУП

Метою виконання проекту є проведення відповідно до вимог нормативно-законодавчої бази України у сфері захисту інформації випробувань та додаткової державної експертизи модернізованої комплексної системи захисту інформації автоматизованої інформаційної системи Президії НАН України (надалі – КСЗІ АІС) з метою підтвердження реалізації вимог Технічного завдання та НД ТЗІ.

Державна експертиза КСЗІ проводилися згідно з Положенням про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації.

В результаті виконання проекту розроблені наступні документи:

1. АІС Президії НАН України. Центр обробки даних та локальна обчислювальна мережа Президії НАН України. КСЗІ. Програма та методика випробувань.
2. АІС Президії НАН України. КСЗІ. Перелік тестів
3. Протокол випробувань КСЗІ модернізованої АІС Президії НАН України.
4. Програма та методика державної експертизи КСЗІ АІС Президії НАНУ.
5. Державна експертиза КСЗІ АІС Президії НАН України. Перелік тестів.
6. Державна експертиза КСЗІ АІС Президії НАН України. Протокол №1 виконання робіт відповідно до програми та методики проведення експертизи
7. Державна експертиза КСЗІ АІС Президії НАН України. Протокол №2 перевірки реалізації ФПБ компонентами КЗЗ щодо інформації, що обробляється в програмних системах РІТ НОД НАНУ та «Цифрова модель системи суб'єктів НАН України»
8. Експертний висновок за результатами експертного оцінювання комплексної системи захисту інформації автоматизованої інформаційної системи Президії НАН України.

Терміни проведення: початок – «05» травня 2020 р.,
закінчення – «31» грудня 2020 р.

1 ПРОГРАМА ТА МЕТОДИКА ПОПЕРЕДНІХ ВИПРОБУВАНЬ

Об'єктом випробувань є модернізовані компоненти комплексної системи захисту інформації АІС Президії НАН України, яка створена відповідно до вимог Доповнення № 1 до ТЗ [1], погодженого з Адміністрацією Держспецзв'язку України;

Для випробувань були розроблені такі документи:

- 1) АІС Президії НАН України. Центр обробки даних та локальна обчислювальна мережа Президії НАН України. КСЗІ. Програма та методика випробувань.
- 2) АІС Президії НАН України. КСЗІ. Перелік тестів.

Програма та методика випробувань визначила порядок та методики перевірки:

- документації КСЗІ АІС НАНУ, розробленої під час модернізації;
- налаштувань більш новітніх версій загального програмного забезпечення;
- реалізації функціональних послуг безпеки щодо нових систем РІТ НОД НАНУ та “Цифрова модель системи суб'єктів НАН України”, що визначені в документі «Автоматизована інформаційна система Президії Національної академії наук України. Комплексна система захисту інформації. Технічне завдання на створення КСЗІ АІС. Доповнення № 1», відповідно до специфікацій НД ТЗІ 2.5-004.

Метод випробування кожної функціональної послуги безпеки визначає:

- функції захисту, які перевіряються;
- посилання на вимоги ФПБ, які реалізуються функціями захисту;
- процедуру випробування у вигляді опису встановлених перевірок, виконання яких дозволяє отримати висновок про результат випробування.
- множину критеріїв визнання успішності перевірок, за якою результат випробувань вважається позитивним.

Процедура випробувань відповідно до визначеного в ТЗ [1] рівня Г2 гарантій безпеки виконується двома шляхами:

- шляхом аналізу документації, який полягає у перевірці наявності у документації Розробника відповідних описів функцій засобів захисту КСЗІ, які реалізують вимоги ТЗ;
- експериментальним шляхом, який полягає у виконанні тестових дій для підтвердження реалізації відповідної функції захисту.

Для випробування функціональних послуг безпеки розроблений перелік тестів [12]. Тести побудовані згідно з методикою випробувань як частина реалізації процедур випробувань вимог функціональних послуг безпеки.

Тести структуровані за функціональними послугами безпеки, кожен тест для співставлення з ФПБ унікально ідентифікується позначенням.

Вміст кожного тесту розроблений відповідно до процедури випробувань та критерію одержання позитивного результату випробувань, що викладені у методиці випробувань функціональних послуг безпеки.

Один тест може використовуватись для випробувань як однієї, так і декількох функцій безпеки. В той же час при випробуваннях однієї функції безпеки може використовуватись один або декілька тестів (рис.1).

Рис.1. Відношення між функціями безпеки та тестами

Тести мають наступну структуру:

- позначка тесту;
- ствердження, що підлягає перевірці при тестуванні, а також опису очікуваного позитивного результату тестування;
- співставлення з ФПБ;
- порядок виконання тесту.

2 ПОПЕРЕДНІ ВИПРОБУВАННЯ КСЗІ

Попередні випробування КСЗІ проводилися відповідно до розроблених Програми та методика випробувань та Переліку тестів .

За результатами випробувань складений протокол.

Результати випробувань ФПБ приведені у вигляді таблиць, в яких представлено наступне:

- 1) позначення елемента вимоги ФПБ;
- 2) посилання на відповідні методи випробувань ФПБ;
- 3) позначення щодо видів робіт, які проведені згідно з методикою попередніх випробувань:
 - позначка щодо проведеного аналізу документації;
 - позначення тестів, що виконані відповідно до Переліку тестів;
- 4) загальний результат випробування для кожної з функцій безпеки, згідно вимог Програми та методики попередніх випробувань розділ “Критерії одержання позитивного результату випробувань”

За результатами проведених робіт для кожної функціональної послуги безпеки винесено позитивне рішення щодо її реалізації.

3 ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТИЗА КСЗІ

Державна експертиза КСЗІ проводилася відповідно до Програми та методики державної експертизи. Експертами були виконані такі роботи:

- аналіз документації, розробленої на етапі виконання передпроектних робіт із створення КСЗІ;
- аналіз Технічного завдання на створення КСЗІ;
- аналіз проектної документації КСЗІ;
- аналіз експлуатаційної документації компонентів (складових частин) КЗЗ КСЗІ;
- аналіз нормативно-розпорядчої документації КСЗІ;
- аналіз документації щодо проведених випробувань КСЗІ;
- аналіз організаційно-розпорядчої документації КСЗІ;
- перевірка фактичного використання включених до складу КЗЗ КСЗІ засобів захисту інформації;
- перевірка порядку використання включених до складу КЗЗ КСЗІ засобів захисту інформації;
- перевірка впровадження реалізованих у складі КСЗІ організаційних, фізичних та інших нетехнічних заходів захисту;
- перевірка підготовленості користувачів та персоналу;
- оцінювання функціональних послуг безпеки (ФПБ), що реалізуються КЗЗ КСЗІ;
- оцінювання рівня гарантій коректності реалізації ФПБ КЗЗ КСЗІ.

3.1 Аналіз документації, розробленої на етапі виконання передпроектних робіт із створення КСЗІ

При проведенні аналізу документації, розробленої на етапі виконання передпроектних робіт, виконані перевірки документації, які підтверджують, що:

- зміст документації відповідає особливостям модернізованої АІС та умовам її функціонування;
- документація узгоджена та затверджена у порядку, передбаченому положенням чинної нормативно-правової бази в сфері ТЗІ.

3.2 Аналіз Технічного завдання на створення КСЗІ

При проведенні аналізу ТЗ на створення КСЗІ виконані перевірки, які підтверджують, що:

- у ТЗ в повному обсязі і коректно враховані вимоги НД ТЗІ, які стосуються забезпечення захисту інформації в ІТС класу 3;
- у ТЗ в повному обсязі і коректно враховані особливості модернізованої АІС та умов його функціонування;
- ТЗ на створення КСЗІ узгоджене та затверджене у порядку, передбаченому положенням чинної нормативно-правової бази в сфері ТЗІ.

3.3 Аналіз проектної документації КСЗІ та матеріалів, що містять результати державної експертизи (сертифікації) окремих компонентів КЗЗ КСЗІ

При проведенні аналізу проектної документації КСЗІ виконувалися перевірки, які підтверджують, що:

- у проектній документації належним чином враховані особливості модернізованої АІС та умови її функціонування;
- у проектній документації належним чином відображений порядок реалізації всіх вимог, висунутих в ТЗ на створення КСЗІ;
- визначений у проектній документації КСЗІ перелік заходів захисту, засобів їх реалізації, а також порядок функціонування відповідних засобів є дієвими та достатніми для задоволення вимог ТЗ на створення КСЗІ АІС;
- проектна документація узгоджена та затверджена у порядку, передбаченому положенням чинної нормативно-правової бази в сфері ТЗІ.

3.4 Аналіз експлуатаційної документації компонентів КЗЗ КСЗІ

При проведенні аналізу експлуатаційної документації компонентів КЗЗ КСЗІ виконувалися перевірки документації, які підтверджують, що:

- склад та зміст експлуатаційної документації компонентів КЗЗ КСЗІ відповідає визначеному у проектній документації КСЗІ складу КЗЗ КСЗІ;
- у експлуатаційній документації компонентів КЗЗ КСЗІ наявні відомості щодо порядку застосування відповідних компонентів КЗЗ при реалізації всіх функцій захисту, визначених у ТЗ.

3.5 Аналіз документації щодо проведених випробувань КСЗІ

При проведенні аналізу документації щодо проведених випробувань КСЗІ виконувалися перевірки документації, які підтверджують, що:

- склад та зміст документації щодо проведених випробувань КСЗІ відповідає Порядку модернізації КСЗІ;

- у документації щодо проведених випробувань КСЗІ наявні відомості щодо результатів випробувань, які підтверджують задоволення засобами КСЗІ вимог Доповнення № 1 до ТЗ на створення КСЗІ АІС;

- документація щодо проведених випробувань КСЗІ узгоджена та затверджена у порядку, передбаченому положенням чинної нормативно-правової бази в сфері ТЗІ.

3.6 Перевірки фактичного використання включених до складу КЗЗ КСЗІ засобів захисту інформації

Проводилися перевірки:

- наявності в складі КЗЗ, розгорнутого в АІС, модернізованих компонентів КЗЗ, визначених у проектній документації та відображення їх у супровідній документації КСЗІ;

- проведення необхідних налаштувань модернізованих компонентів КЗЗ та відповідність параметрів налаштувань визначеним в експлуатаційній та нормативно-розпорядчій документації;

- працездатності та функціонування модернізованих компонентів КЗЗ КСЗІ.

3.7 Перевірки порядку використання включених до складу КЗЗ КСЗІ засобів захисту інформації

Проводилася перевірка порядку створення захищених інформаційних ресурсів, реєстрації користувачів, надання прав доступу до інформації користувачам та виконання інших завдань з адміністрування та обслуговування засобів захисту системи РІТ НОД НАНУ та Microsoft CRM 2016;

3.8 Перевірки впровадження реалізованих у складі КСЗІ фізичних та інших нетехнічних заходів захисту

Були виконані аналіз документації КСЗІ та перевірка фактичного стану впровадження реалізованих у складі КСЗІ фізичних заходів захисту, які підтверджують, що у складі КСЗІ впроваджені всі фізичні та інші нетехнічні заходи захисту, визначені у проектній та нормативно-розпорядчій документації КСЗІ.

3.9 Оцінювання ФПБ, що реалізують КЗЗ КСЗІ

Перевірка виконання вимог до реалізації послуг безпеки інформації щодо нових систем АІС - НОД НАНУ та “Цифрова модель системи суб’єктів НАН України” здійснювалася відповідно до наступного визначеного в ТЗ функціонального профілю:

КІЦД = КА-2,

ЦА-1,

ДЗ-1, ДВ-1,

НР-2, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1.

Для ідентифікації вимог ФПБ, визначеним ТЗ, на створення КСЗІ, були застосовані відповідні позначення.

Кожна вимога ФПБ в Програмі та методиці випробувань унікально ідентифікована позначенням, яке має наступну структуру:

Н-	XX_	XX

----- Позначення ФПБ згідно НК

| ----- Позначення рівня ФПБ згідно НК

| | ----- Порядковий номер вимоги, що перевіряється

Метод випробування кожної функціональної послуги безпеки визначав:

- посилання на вимоги ФПБ, які реалізуються функціями захисту;
- процедуру випробування у вигляді опису встановлених перевірок, виконання яких дозволяє отримати висновок про результат випробування.
- множину критеріїв визнання успішності перевірок, за якою результат випробувань вважається позитивним.

Процедура випробувань відповідно до визначеного в ТЗ на створення КСЗІ рівня Г2 гарантій безпеки виконувалася двома шляхами:

- шляхом аналізу документації, який полягає у перевірці наявності у документації Розробника відповідних описів функцій засобів захисту КСЗІ, які реалізують вимоги ТЗ;
- експериментальним шляхом, який полягає у виконанні тестових дій для підтвердження реалізації відповідної функції захисту.

3.10 Отримані результати

Підтверджена відповідність модернізованої комплексної системи захисту інформації автоматизованої інформаційної системи Президії НАН України вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в обсязі функцій, визначених Доповненням № 1 до Технічного завдання на створення комплексної системи захисту інформації.

4 ВИСНОВКИ

За результатами виконання проекту модернізована комплексна система захисту інформації відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації і може здійснювати обробку інформації, що належить до державних ресурсів та персональних даних.